

MAKALAH

Implementasi Pelayanan Berbasis Digital (E- Government) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Yang Lebih Prima Pada Pemerintahan Kota Surabaya

O

L

E

H

1. Dona Ariska Prima (1910842020)
2. Andhika Pratama (1810843004)
3. Laras Sarchi Rosnelly (1910842012)
4. Nur Adila Lubis (1910842014)
5. Yoga Tama (1910842016)
6. Novira Ramadhani (1910842036)
7. Fathiya Jannissari (1910843008)
8. Mashitoh Zahra Parinduri (1910843012)

Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Andalas

2022

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
BAB II	7
PEMBAHASAN	7
A.Pengertian Pelayanan Publik dan Digitalisasi	7
B.Bentuk- Bentuk dan Jenis Pelayanan Berbasis Digital (E-Government)	8
C.Proses Pengimplementasian E- government Pada Pemerintaham Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Prima.	10
D.Evaluasi Pengimplementasian E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.....	13
E.Tantangan dalam Implementasi E- Government Pada Pemerintah Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.....	14
F. Saran dan Masukan untuk Peningkatan Implementasi E- Government Pada Pemrintahan Kota Surabaya.....	16
BAB III	18
PENUTUP	18
Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia dan melaksanakan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Nurfitriyana et al., 2014). Pelayanan publik dimasa kini menjadi isu sentral di Indonesia dan perkembangannya selalu menjadi aktual (Mirnasari, 2013). Pemerintah merupakan pihak yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas (Rukayat, 2017).

Desentralisasi pemerintahan dalam konsep otonomi daerah merupakan sebuah cara untuk menciptakan sebuah pelayanan yang responsif dan demokratis (Havianto, 2014). Pelayanan publik yang berkualitas tentunya harus sesuai dengan prinsip, asas dan standar yang telah ditentukan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Terjadinya pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik merupakan awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas (Nurdin, 2019). Otonomi daerah membuat penyelenggaraan pemerintah di daerah lebih dekat dan dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mewujudkan salah satu tujuan dari negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu isu yang penting karena pelayanan publik yang baik selalu menjadi tuntutan masyarakat sementara pelayanan publik yang diberikan belum mengalami perubahan. Banyaknya persoalan seperti pelayanan yang lambat, mahal dan berbelit-belit menjadikan masyarakat terus menuntut untuk perubahan dalam meningkatkan sistem pelayanan publik. Tidak dapat dipungkiri, Penyelenggaraan pelayanan publik secara maksimal pada pemerintahan daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan (Yoserizal, dkk, 2019).

Sebuah pelayanan publik yang baik memiliki sebuah sistem yang baik pula dan nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik, sistem pelayanan yang baik adalah sistem yang sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah ada sehingga dalam proses pelayanan tidak terjadi hal-hal penyimpangan dan apabila terjadi akan dapat terlihat dan diketahui. Sistem pelayanan publik harus sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat sehingga aparat birokrasi daerah harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan

(Kuncoro, 2006). Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik berupa teribosan pelayanan gagasan kreatif original maupun adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Roni Eka Putera,dkk).Pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publiknya dengan menggunakan kreativitasnya untuk membuat inovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya (Mouw, 2013).

Salah satu cara yang dapat meningkatkan kualitas pelayan publik adalah dengan penerapan Electronic government. Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial berbagai kegiatan institusi termasuk didalamnya kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat(Roni Eka Putera,dkk,2011)Penerapan Electronic government selain mengikuti perubahan zaman yang semakin maju dengan penggunaan elektronik tentunya mempunyai banyak manfaat. Pelayanan publik menggunakan sistem Electronic government dapat mempermudah proses pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan seperti tidak transparannya pelayanan publik, terjadinya miss comunication, masyarakat yang menunggu lama dan tidak sistematisnya pelayanan publik dapat teratasi dengan penerapan electronic government.

Salah satu daerah yang meningkatkan pelayanan publiknya dengan menggunakan sistem Elecronic Government adalah pemerintah kota Surabaya. Dimana sebelum adanya transformasi pelayanan berbasis digital proses dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih berbasis manual tanpa ada akses teknologi didalamnya sehingga pelayanan yang diberikan tentu tidak berjalan dalam waktu cepat dan sering terjadi kendala yang cukup signifikan, namun seiring waktu beriringan dengan perkembangan teknologi, semua pekerjaan seakan semua teralihkan dengan menggabungkanya dengan unsur digital yang dirasa mampu membuat pekerjaan selesai lebih cepat.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mentransformasi pelayanan publiknya dari manual menjadi berbasis digital yang mana disini disebut penerapan E-government atau pemerintahan berbasis digital, seperti yang kita ketahui E- government di terapkan berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.Namun menariknya disini ternyata Pemerintah surabaya telah menerapkannya terlebih dahulu sebelum Inpres tersebut keluar yakni sejak tahun 2002.Penerapan E- government di Kota Surabaya sendiri dikelompokkan menjadi dua yakni dalam pengelolaan keuangan daerah dan e- government untuk pelayanan masyarakat. Adapun

tujuan lain dari adanya Egovernment ini sendiri yaitu untuk meminimalisir terjadinya KKN karena semua proses pelayanan dan transaksi yang dilakukan oleh pegawai pelayanan publik bisa diketahui dengan cepat karena adanya penyimpanan data secara elektronik yang memudahkan pengawasan.

Komitmen Pemerintah kota Surabaya menjadi faktor pendorong untuk memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Rasa puas yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Melihat dari penjabaran yang sudah di jabarkan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Impementasi Pelayanan Berbasis Digital (E- Government) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Yang Lebih Prima Pada Pemerintahan Kota Surabaya?

B. Rumusan Masalah

- a. Pengertian Pelayanan Publik dan Digitalisasi
- b. Bentuk- Bentuk dan Jenis Pelayanan Berbasis Digital (E-Government)
- c. Proses Pengimplementasian E- government Pada Pemerintaham Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Prima.
- d. Evaluasi Pengimplementasian E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.
- e. Tantangan dalam Implementasi E- Government Pada Pemerintah Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.
- f. Saran dan Masukan Untuk Peningkatan Implementasi E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya.

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pengertian Pelayanan Publik dan Digitalisasi
- b. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bentuk- Bentuk dan Jenis Pelayanan Berbasis Digital (E-Government)
- c. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Proses Pengimplementasian E- government Pada Pemerintaham Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Prima.
- d. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Evaluasi Pengimplementasian E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.

- e. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Tantangan dalam Implementasi E- Government Pada Pemerintah Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.
- f. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Saran dan Masukan untuk Peningkatan Implementasi E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pelayanan Publik dan Digitalisasi

Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pada saat sekarang ini pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka di kantor-kantor, tetapi sesuai perkembangan zaman pelayanan juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik. Bentuk pelayanan ini lebih dikenal dengan *e-government*. Menurut kominfo, *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.

Sedangkan World Bank mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah. Intinya *e-government* adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien. Dalam *e-government* terdapat dua hal utama. Pertama, ialah penggunaan teknologi informasi, yaitu internet, yang merupakan teknologi yang berkembang saat ini dan digunakan di berbagai bidang visnis, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga dapat berjalan dengan lebih efisien.

Istilah *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan *e-government* diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektifitas internal organisasi pemerintahan juga semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah.

E-government tidak membutuhkan penyelenggara negara (aparatur pemerintah) yang banyak, melainkan sedikit tapi handala dan memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan profesionalitas. Menurut Hole (2011) secara konseptual konsep dasar dari *e-government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*e-services*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan computer serta multimedia. Melalui pengembangan *e-government* ini dilakukan pula penataan

system manajemen informasi dan proses pelayanan public dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

B. Bentuk- Bentuk dan Jenis Pelayanan Berbasis Digital (E-Government)

Dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, terdapat beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah. Jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu publikasi, interaksi, transaksi.

A. Publikasi

Publikasi merupakan implementasi e-government yang termudah karena proyeknya kecil dan kebanyakan aplikasi tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Dalam jenis publikasi terjadi komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya melalui internet.

Contohnya seperti aplikasi berbasis *web* yang dinamakan SI DORA. SI DORA hadir untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai ketersediaan bagi pendonor darah dan yang membutuhkan darah. masyarakat tidak perlu datang lagi ke PMI. Masyarakat dapat langsung mengakses web yang tersedia untuk mendapatkan informasi mengenai stok darah dan dapat langsung mendaftarkan diri secara online bagi pendonor darah serta bagi masyarakat yang nantinya akan mendonorkan darah akan mendapatkan notifikasi SMS pemberitahuan dari admin mengenai kapan akan mendonorkan darah (Apriliani, Rahman, & Ibrahim, 2021).

Contoh lainnya seperti pembuatan *web* OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang. Pemanfaatan *web* OpenSID yang memberikan kemudahan masyarakat memperoleh informasi. Informasi umum yang dimasukkan ke dalam web OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Pajang telah terdapat berbagai informasi tentang nagari yang bermacam-macam seperti pemandangan, sosial ekonomi informasi, simbol, akses ke nagari, peta dan sejarah (Jalma, Putera, & Kusdarini, 2019).

Dalam menerapkan E-Government dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara online, Kabupaten Kulon Progo membuat sebuah website pemerintah Kulon Progo, yang dimana dalam website tersebut terdapat aplikasi layanan publik. Pada aplikasi layanan publik terdiri dari Sistem pengadaan secara online, Sistem informasi rencana umum pengadaan, Data agregat kependudukan, SIM Aparatur Pemerintah Kelurahan, SIM perizinan

Kulon Progo, SIM Geospasial Kulon Progo, Aspirasi Kulon Progo, JDIH Hukum dan Smat Report LPSE (Shafira & Kurniasiwati, 2021)

B. Interaksi

Pada pelayanan publik jenis interaksi telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal yang dimana situs terkait memberikan fasilitas mencari bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua yaitu pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contohnya seperti Kabupaten Garut yang merilis *website* yaitu <http://visitgarut.garutkab.go.id>. *Website* ini memiliki tujuan utama yaitu membantu masyarakat luas pada umumnya dan khususnya masyarakat Garut sendiri dalam mencari referensi pengalaman pariwisata dan kebudayaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut. Sehingga wisatawan tidak perlu mengunjungi langsung ke Kabupaten Garut untuk menentukan destinasi mana yang akan dikunjungi dikemudian hari ataupun hanya sekedar mencari tau keragaman wisata yang disajikan Pemerintah Kabupaten Garut. Hal yang ingin dicapai yaitu dapat memperbanyak daftar kunjungan serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepuasan wisatawan (Nurrahman, Dimas, Ma'sum, & Ino, 2021).

C. Transaksi

Transaksi adalah adanya interaksi dua arah seperti pada jenis interaksi, tetapi terjadi juga sebuah interaksi dengan perpindahan uang dari pihak ke pihak lainnya.

Contohnya seperti Inovasi PADUKO di Kota Padang Panjang. Inovasi PADUKO merupakan inovasi Disdukcapil Kota Padang Panjang berupa layanan pengurusan dokumen kependudukan secara online yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan memangkas birokrasi dan persyaratan. Inovasi PADUKO dibuat dalam rangka percepatan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan berbasis online oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang (Melinda, Syamsurizaldi, & Kabullah, 2020).

Polres Solok Kota juga sudah melakukan terobosan kearah yang lebih baik dalam mempermudah masyarakat melakukan akses pelayanan di Polres Solok Kota, salah satunya yaitu layanan informasi digital dalam pembuatan SIM yang tertuang dalam aplikasi "Paga

Nagari” berupa inovasi aplikasi android yang memudahkan masyarakat dalam melakukan semua urusan pelayanan pada Polres Solok Kota (Ananda, Putera, & Ariany, 2019).

Tidak hanya menangani data kependudukan dan distribusi informasi, SID berbasis *web* juga melayani permintaan pembuatan surat dari masyarakat (*service on demand*) secara online (Bantun, Sari, Z, Syahrul, & Budiman, 2021)

C. Proses Pengimplementasian E- government Pada Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Prima.

Dimana sebelum adanya transformasi pelayanan berbasis digital proses dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih berbasis manual tanpa ada akses teknologi didalamnya sehingga pelayanan yang diberikan tentu tidak berjalan dalam waktu cepat dan sering terjadi kendala yang cukup signifikan, namun seiring waktu seiring dengan perkembangan teknologi, semua pekerjaan seakan semua teralihkan dengan menggabungkannya dengan unsur digital yang dirasa mampu membuat pekerjaan selesai lebih cepat.

Begitupun dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mentransformasi pelayanan publiknya dari manual menjadi berbasis digital yang mana disini disebut penerapan E- government atau pemerintahan berbasis digital, seperti yang kita ketahui E- government di terapkan berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Namun menariknya disini ternyata Pemerintah Surabaya telah menerapkannya terlebih dahulu sebelum Inpres tersebut keluar yakni sejak tahun 2002. Penerapan E- government di Kota Surabaya sendiri dikelompokkan menjadi dua yakni dalam pengelolaan keuangan daerah dan e- government untuk pelayanan masyarakat. Adapun tujuan lain dari adanya E-government ini sendiri yaitu untuk meminimalisir terjadinya KKN karena semua proses pelayanan dan transaksi yang dilakukan oleh pegawai pelayanan publik bisa diketahui dengan cepat karena adanya penyimpanan data secara elektronik yang memudahkan pengawasan.

Adapun jenis E- government yang diterapkan di Surabaya meliputi:

a. E- Budgetting

Yang digunakan untuk menyusun sistem anggaran dengan cara mencantumkan berapa besar biaya perjalanan dinas, sampai kebutuhan straples di masing-masing SKPD dengan acuannya menggunakan SNI, dan penggunaan E- budgetting ini sendiri diwajibkan di seluruh dinas yang ada di lingkup pemerintah Kota Surabaya.

b. E- Project

Untuk membuat projek perencanaan menggunakan E- project sendiri misalnya apakah yang dikerjakan secara swakelola sampai kapan selesainya. Begitu sudah ada jadwalnya, harus ada uangnya serta walikota disini berperan membuat kontrak kinerja dengan kepala dinas di lingkup pemerintah Surabaya.

c. E- Procurement

Kalau nilai proyek bernilai lebih dari Rp 100 juta otomatis masuk ke procurement karena harus di lelang dan disini sudah tercantum rentang antara kapan akan di lelang sampai kapan berakhirnya lelang yang dilakukan. Sistem lelang elektronik ini dilakukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya dan sangat dibanggakan surabaya merupakan pelopor atau kota pertama yang menerapkan E- government jenis ini di Indonesia sendiri.

Untuk websitenya sendiri bisa diakses di lpse.surabaya.go.id dapat terlihat disini website ini dikelola oleh LKPP Kota Surabaya. Untuk proses lelang elektroniknya sendiri hanya bisa diakses oleh perusahaan yang sudah terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa ataupun aktivitas dalam website ini mencakup pengadaan serta layanan pengadaan seperti pengumuman dan berita tentang pengadaan. Adapun keunggulannya dimana masyarakat dapat memantau segala paket- paket pekerjaan yang dilelang pemerintah kota surabaya (Rahayu,2013). Tentu harapannya untuk mendorong transparansi informasi publik di bidang pengadaan barang dan jasa selain itu keuntungan lain masyarakat dapat mengetahui siap yang memenangkan tender dan nilai proyek yang akan dikerjakan. Disini anggaran dihemat 20- 30 % sementara biaya pengadaan jasa dapat dihemat hingga 80 % yang diharapkan dengan keterlibatan aplikasi atau website ini meminimalisir terjadinya KKN karena peluang tatap muka pesera lelang dan pejabat tertutup.

d. E- performance

Untuk e- government jenis ini biasanya akan ada di akhir tahun masa kerja yang berisi kinerja masing -masing dinas. Dimana dilakukan dengan membandingkan kinerja masing - masing antara planning dan realisasi sehingga akan diketahui performance- nya. (Blog Mahasiswa Fisip UB), juga untuk menilai prestasi kinerja karyawan. Kinerja karyawan dengan sistem ini sendiri dinilai berdasarkan prinsip-prinsip seperti objectif, transparan, terukur, partisipatif serta akuntabel. Sasaran adanya peneapan E- performance sendiri yaitu terwujudnya

manajemen pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja PNS DI Kota Surabaya dan tujuan yang utama juga yaitunya dapat memoytivasi para PNS terkhusus di Surabaya untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi serta mendukung program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dengan baik. Adapun websitenya bisa diakses di eperformance.surabaya.go.id (Qurratul, 2017).

e. E- Controlling

Merupakan sistem pengendalian kegiatan yang menggunakan program komputer berbasis website yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan diimplementasikan pada tahun 2009. Website ini sendiri berguna untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dan permasalahan yang ditimbulkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau pelayanan oleh dinas dan instansi pemerintah terkait. Dilihat dari manfaat utamanya yaitu untuk mengetahui secara cepat penyebab lambatnya pembangunan proyek, mengetahui secara cepat tingkat serapan anggaran masing -masing SKPD dan serta mampu secara cepat mengevaluasi terhadap perkembangan hasil kegiatan.

Disisi lain ternyata website ini sendiri di lingkupi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya yakni adanya penolakan terhadap sistem kontrol pekerjaan in serta keterbatasan SDM yang mampu mengoperasikan sistem aplikasi ini serta keenganan mengembangkan aplikasi ini agar bekerja menjadi lebih optimal (Imas Qurrotul, 2017)

Salah satu aplikasi atau website E- government yang cukup terkenal yaitunya aplikasi:

E- Musrenbang

Merupakan website dari Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kota Surabaya yang dapat diakses di musrenbang.surabaya.go.id. Pada website ini masyarakat serta pemerintah dapat mengetahui berbagai informasi mengenai apa saja yang telah diusulkan dan disini masyarakat dapat berpartisipasi memberikan saran dan masukan bagi perkembangan Kota Surabaya Kedepannya yang sudah berlangsung dari tahun 2009. Didalam website terjabarkan usulan dan saran yang masuk serta tergambar mana usulan yang diterima dan ditolak, menariknya disini khusus warga kota Surabaya usulan terlebih dahulu disampaikan pada RW setempat untuk selanjutnya di input di musrenbang serta masyarakat juga dapat memberikan like dan dislike pada usulan yang tersedia.

Adapun manfaat E- musrembang yang digagas oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pembangunan yang integral dan partisipatif yaitu adanya data perencanaan dan pembangunan yang akurat, ketetapan sasaran kegiatan pembangunan serta warga menjadi mudah untuk mengetahui kepastian usulan pembangunan

Adapun salah satu E-government yang juga sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat yaitu adanya E- sapawarga yang berfungsi sebagai penghubung warga dan pemerintah kota Surabaya yang menampung segala aspirasi dari pemerintah Surabaya yang bisa diakses pada <http://www.sapawarga.org> yang awalnya dinamakan E-RT/RW, hal yang menarik adanya situs ini sendiri mampu menarik minat masyarakat karena situs ini hampir menyerupai situs FB seperti foto profil dan bio dapat diubah, dapat mensetting info konten seperti pengaduan proyek sesuai dengan lokasi kecamatan dan kelurahan yang terkait, menu RT, entri kemajuan penduduk serta menu keluar yang hampir mirip dengan situs pertemanan seperti FB yang mana menghubungkan user dengan akun pemkot (Kompasiana,2015) dan terbukti program ini berjalan baik karena support dan kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan.

Dapat terlihat bahwasanya pemerintah Kota Surabaya sangat berkomitmen kuat meningkatkan kualitas pelayanannya terlihat dari penerapan berbagai hal terkait E- government mulai dari lingkup pemerintah sendiri sampai pada kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan dengan kesungguhan ini usaha keras dari pemerintah Surabaya juga melahirkan hasil yang sangat membanggakan yaitu meraih E- government Award dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2012 hal ini dikarenakan pemerintah Kota Surabaya di Bidang Elektronik memang diakui unggul di bandingkan dengan daerah lain sehingga adanya penghargaan tentu karena usaha yang sangat keras oleh pemerintahanya.

D.Evaluasi Pengimplementasian E- Government Pada Pemerintahan Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi implementasi E-government berdasarkan penelusuran situs web pada kota Surabaya yang menjadi objek kajian untuk meningkatkan pelayanan publik :

- **Transparansi:** Situs Web Pemerintah kota Surabaya telah memasukkan Laporan Pengelolaan Anggaran dan Rencana Program
- **Layanan:** Tersedia layanan pelayanan publik, pelayanan media center atau layanan aspirasi, pelayanan perizinan dan pelayanan informasi. Semua proses dilakukan secara transaksi online tidak hanya sebatas informasi

- Efisiensi: Sejumlah layanan yang ada tentunya akan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kemudahan. Salah satu layanan yang diunggulkan adalah layanan e-procurement, terbukti sudah tersertifikasi ISO 27001
- Ekonomi: Informasi investasi dan perekonomian cukup tersedia dan dapat membantu warga yang dalam pelayanan dan informasi
- Aspirasi: Membangun media center, dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas informasi, yakni melalui media sosial, email, telepon, portal aspirasi, dsb
- Tampilan: Navigasi mudah, warna cukup menunjukkan identitas, informasi ditampilkan dengan cara yang lebih ‘segar’
- Update: Cukup update dalam memberikan informasi
- Pencapaian tujuan E-Government (World Bank): Dari sisi kompleksitas dan waktu maka E-Government Pemerintah Provinsi Kota Surabaya telah sampai pada tahap Transaction dengan beberapa indikator, yaitu: E-Authentification, Self Service, Portofolio Management, Business Process Re-engineering, Relationship Management, dan Online Interface

E. Tantangan dalam Implementasi E- Government Pada Pemerintah Kota Surabaya dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik.

A. Aspek Teknologi

1. Kecepatan Internet

Layanan E-Government memerlukan kecepatan internet yang berkualitas dan stabil. Kesuksesan Korea selatan dan Inggris didalam implementasi E-Government adalah karena dukungan kecepatan internet. Di Indonesia (termasuk Surabaya), internet masih relative mahal dengan kecepatan yang masih perlu ditingkatkan (jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Jepang, Inggris, Singapura, dan lain-lain).

2. Infrastruktur

Infrastruktur teknologi mulai dari jaringan, perangkat hardware maupun software masih sangat terbatas, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi kebawah sebagai pengguna layanan internet. Selain itu, didalam penggunaan aplikasi berbasis online, Masih terdapat berbagai kendala teknis, terutama server ketika sebuah aplikasi diakses secara bersamaan oleh banyak orang.

3. Accessibility

Bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan E-Government tersebut secara merata. Di Surabaya, pelanggan internet kebanyakan masih berbasis mobile.

Masyarakat yang berlangganan internet di rumah juga masih sangat terbatas pada kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas. Sementara untuk masyarakat yang memiliki ekonomi kebawah tidak mempunyai kemampuan untuk berlangganan internet. Padahal jumlah masyarakat ekonomi kebawah sangat banyak. Penyebaran E-Kios dan aplikasi berbasis mobile atau android (SSW Mobile dan E-Wadul yang bisa di download dari play store bisa menjadi solusinya). Namun, juga perlu diikuti dengan melakukan sosialisasi dan training kepada masyarakat tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakannya.

B. Aspek Non-Teknologi

1. Birokrasi

Maksudnya adalah kecepatan respon, kualitas pelayanan serta profesionalitas dari aparat birokrasi perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, Perlu adanya kesadaran bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan customer yang berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari para birokrat. Masyarakat memiliki hak untuk complain ketika mendapatkan pelayanan yang kurang baik dan lambat dari birokrasi. Sehingga kemudahan dan kecepatan layanan haruslah mendapatkan prioritas utama. E-Government applications hanyalah tools untuk membantu, namun yang lebih penting adalah manusia-manusia pengendali tools tersebut.

2. Regulasi

Artinya masih banyak regulasi dan prosedur yang terlalu panjang, rumit, kaku yang kurang fleksibel terhadap perubahan. Regulasi-regulasi yang tidak perlu mestinya segera dihapus untuk meningkatkan daya saing di level internasional, tidak saja di tingkat Asia.

3. Skill

Sumber Daya Manusia terhadap teknologi informasi perlu untuk ditingkatkan, baik aparatur birokrasi pemerintah kota Surabaya sebagai pengendali maupun masyarakat sebagai pengguna. Yang menjadi tantangan adalah keterbatasan kemampuan IT dari masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan kelas bawah.

4. Penegakan Hukum,

Artinya pelanggaran-pelanggaran hukum perlu ditindak tegas sehingga menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, baik diantara sesama aparatur birokrasi negara, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. Termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi E-Government dan kepercayaan aparatur pemerintah kota terhadap data dan dokumen pendukung yang diajukan oleh masyarakat pengguna.

5. Kondusivitas Politik

Maksudnya adalah keberlangsungan (sustainability) aplikasi-aplikasi E-Government sangatlah bergantung pada kondusivitas politik, dimana penyediaan anggaran E-Government melalui persetujuan DPRD.

6. Ekonomi

Kemampuan ekonomi masyarakat tentu berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi E-Government. Masyarakat ekonomi menengah keatas tentu lebih mudah untuk menggunakan layanan E-Government dibandingkan dengan masyarakat ekonomi kebawah. Hal ini disebabkan adanya kemampuan memiliki secara mandiri pada perangkat-perangkat pendukung, seperti computer, laptop, dan gadget untuk mengakses dan menggukun berbagai layanan-layanan E-Government yang disediakan pemerintah kota Surabaya.

7. Budaya

Budaya pemerintahan di Indonesia pada umumnya masih cenderung paternalistic dimana menempatkan pemerintah di posisi atas dan masyarakat dibawah. Mungkin juga karena berbagai faktor sejarah dimasa lalu. Dimana pihak kerajaan berkuasa penuh dan masyarakat sebagai kawula yang harus patuh terhadap segala aturan dan keputusan yang dibuatoleh sang raja. Zaman telah berubah, saat ini masyarakat perlu untuk diposisikan sebagai partner pemerintah kota untuk terus melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kepentingan masyarakat perlu untuk dilakukan.

F. Saran dan Masukan untuk Peningkatan Implementasi E- Government Pada Pemrintahan Kota Surabaya.

Saran dan Rekomendasi:

- a. Memperbaiki infrastruktur telekomunikasi. Tidak semua daerah di indonesia termasuk di surabaya infrastruktur berupa jaringan internetnya itu lancar. Untuk itu perlu adanya perbaikan jaringan internet berupa dibangunnya infrastrukture penunjang seperti menara sinyal supaya dalam pengaplikasian E-government yg dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik.
- b. Perlunya peningkatan mutu layanan dari aparatur birokrasi. Dalam egovernment ini tidak semua bisa dikendalikan oleh komputer saja, pasti ada aktor dibalik layar yang mengendalikan sistem tersebut. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kualitas aparatur yg mengendalikan dan mengoperasikan e-government ini supaya terciptanya layanan yang efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya

- c. Perbaiki regulasi terkait penerapan e-government. Adanya aturan yg jelas terkait e-government ini akan semakin meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat untuk bisa menggunakan egovt dalam rangka pelayanan publik. Maka pemerintah perlu membuat aturan dan regulasi yang jelas mengenai e-goverment dan penerapannya(Kusuma.A.A:2021)

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pada saat sekarang ini pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka di kantor-kantor, tetapi sesuai perkembangan zaman pelayanan juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik. Bentuk pelayanan ini lebih dikenal dengan *e-government*. Menurut kominfo, *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.

Salah satu daerah yang menerapkan pelayanan berbasis digital ini yaitu pada Pemerintahan Kota Surabaya. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mentransformasi pelayanan publiknya dari manual menjadi berbasis digital yang mana disini disebut penerapan E- government atau pemerintahan berbasis digital, seperti yang kita ketahui E- government di terapkan berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Namun menariknya disini ternyata Pemerintah Surabaya telah menerapkannya terlebih dahulu sebelum Inpres tersebut keluar yakni sejak tahun 2002. Penerapan E- government di Kota Surabaya sendiri dikelompokkan menjadi dua yakni dalam pengelolaan keuangan daerah dan e- government untuk pelayanan masyarakat. Adapun tujuan lain dari adanya E-government ini sendiri yaitu untuk meminimalisir terjadinya KKN karena semua proses pelayanan dan transaksi yang dilakukan oleh pegawai pelayanan publik bisa diketahui dengan cepat karena adanya penyimpanan data secara elektronik yang memudahkan pengawasan. Dilihat dari penerapan E- government di Kota Surabaya bisa tergolong sudah baik dilihat berdasarkan evaluasinya walaupun disini masih terdapat beberapa tantangan yang harus segera dibenahi, bahkan saking baiknya Pemerintahan Kota Surabaya mampu meraih beberapa penghargaan yang membanggakan karena usaha dan komitmen keras mereka memperbaiki pelayanan berbasis digital demi meningkatkan kepuasan masyarakat Surabaya dalam mendapatkan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4), 260-268.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Rahayu, W. K., dkk. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. 6 (1)
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78-95.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Bantun, S., Sari, J. Y., Noorhasanah, Z., Syahrul, S., & Budiman, A. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik Desa Palewai Dengan Sistem Informasi Desa. *INFORMAL: Informatics Journal*, 6(3), 160-169.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1). 27 (2)
- Putra, R. E., Valentina, T. R., (2011). Implementasi Program KTP (E- KTP) di Daerah Percontohan. *Jurnal Mimbar*.
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Putera, R. E. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S* di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8(1)

- Ainiyah, Imas Qurrothul. (2017). *Penerapan E- Government di Kota Surabaya*. Academia.edu. [https://www.academia.edu/29723894/Penerapan E Government Di Kota Surabaya](https://www.academia.edu/29723894/Penerapan_E_Government_Di_Kota_Surabaya)
- Blog Mahasiswa. *Makalah E- Government*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. <https://blog.ub.ac.id/amaliapspt/electronic-government/makalah-electronic-government/>
- Kompasiana.com. (2015). E- Sapa Warga sebagai Penghubung Warga dan Pemerintah Kota Surabaya. Diakses 20 Maret 2022. https://www.kompasiana.com/indo_dreamlover/esapa-warga-sebagai-penghubung-warga-dan-pemerintah-kota-surabaya_552fb5fc6ea8349d228b45bd
- Yoserizal, dkk. (2020). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. 26 (2)
- Rahayu, Dewi Suci. (2013). Surabaya Menerima Penghargaan E-Procurement. Diakses 20 Maret 2022. <https://m.tempo.co/read/news/2013/11/20/058531190/surabaya-menerima-penghargaan-e-procurement>
- Sitokdana, N.N, Melkior. 2015. *Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4), 289-300.
- Yusuf, Muhammad. 2016. Tantangan E-Government Surabaya. {diunduh pada 20 Maret 2022} https://www.researchgate.net/publication/307213309_Tantangan_E-Government_Surabaya
- Ayu, Puji Lestari. Tasyah, Amalia Dkk. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-GOVERNMENT) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi* .Vol 18, No. 2.
- Sufianti, E. (2007). Aplikasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 3.
- Putera, R. E, (2009). E- Government dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. 8(1)
- Wiratno. (2020). Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. "Supremasi Hukum," 16(2), 1–23.

Havianto, A. (2014). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Strategi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik). Jurnal Strategi Dan Pelayanan Publik., 1–7.